

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

Anna VOLOSIUC, asistent universitar,
Universitatea de Stat din Moldova
Orcid ID: 0000-0002-6748-6661

CZU: 339.56.055:339.727.2:37

DOI: 10.5281/zenodo.6655798

Abstract

This paper discusses the opportunities and challenges of applying block chain technologies in the education sector. The key block chain-in-education applications discussed within two main areas: using block chain technology to automate the components of the educational process, namely: certificate verification, smart learning, for fixing, storing and using learning outcomes and the 2nd direction is connected with the addition of disciplines dedicated to the block chain in the educational process.

Some of the key challenges explored are advantages of block chain technology implementation and perspectives of introducing technology in education system.

Keywords: *block chain, system of education, cryptocurrency, eCash, Bitcoin.*

Блокчейн – новейшая технология, интерес к которой вырос вместе с популярностью крипто валют. На сегодняшний день технология активно развивается и применяется в различных индустриях. Это и банковская сфера, система образования, система здравоохранения, налоговая, сфера кибербезопасности, удостоверения личности, проведение выборов и многие другие.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе озвучили прогноз, что к 2027 году 10% всего мирового ВВП будет храниться в сетях блокчейн. [2]

Аналитики из Gartner в отчете Blockchain-Based Transformation: A Gartner Trend Insight Report уверяют: блокчейн точно окажет влияние на бизнес и общество в долгосрочной перспективе. Сейчас технология молода, но многие компании уже меняют бизнес-процессы, ориентируясь на внедрение блокчейна. [4].

Прогнозы мировых расходов на блокчейн решения составят 19 трлн долларов к 2024 году. [3]

Рис1. Прогнозы мировых расходов на блокчейн решения

Источник: [Tech.co](https://www.tech.co)

Важность блокчейна: Бизнес зависит от данных. Скорость получения и точность данных играют определяющую роль. Система Блокчейн идеально подходит для предоставления такого объема информации, поскольку участники сети получают быстрый, общий, полностью прозрачный доступ к информации в реестре, который не видоизменяется. Сеть блокчейна позволяет отслеживать заказы, платежи, учетные записи, товары и многое другое. Все участники обладают общим доступом к единому источнику достоверных данных, могут в любой момент просмотреть все сведения о транзакциях, чтобы работать с большей уверенностью и получить новые преимущества и возможности.

Определение блокчейна:

Блокчейн – это вечный цифровой распределенный журнал экономических транзакций, который может быть запрограммирован для записи не только финансовых операций, но и практически всего, что может иметь смысл [1, стр. 15]

Блокчейн — это совместно используемый, неизменный реестр, который упрощает процесс записи транзакций и учета активов в бизнес-сети.

В качестве Актива могут выступать- дом, автомобиль, деньги, земля (материальные активы) или нематериальным (интеллектуальная собственность, патенты, авторские права, брендинг). Отслеживать и продавать с помощью блокчейна можно почти все, что имеет какую-либо ценность. Эта технология снижает риски и расходы для всех задействованных сторон.

Блокчейн на первый взгляд кажется сложным, и это может быть, но его основная концепция действительно довольно проста. Блокчейн - это тип базы данных.

Всю цепочку блокчейн можно представить, как книгу с возможностью добавлять страницы, при этом каждая новая страница пишется после написанной, а остальные страницы нельзя отредактировать, удалить или поменять местами.

Новые «страницы» в такую книгу добавляются при помощи транзакций. Транзакций представлены не как денежный перевод, а как выполнение скрипта программы.

Помимо основных данных, каждый блок имеет уникальный набор параметров: *nonce*, *hash* предыдущего блока, *hash* текущего блока и список транзакций.

В пределах одного блока могут храниться несколько тысяч таких записей. При заполнении памяти в блоке— блок закрывается, подписывается и переходит на новый блок в виде хеша или «отпечатка».

Хеш — это некий набор символов, несущий в себе уникальный отпечаток. Он формируется исходя из того, какие транзакции и в каком количестве хранит в себе каждый блок.

В процессе обработке транзакций в блокчейне постоянно проверяются хеши, после чего, система поднимается к последнему хешу, где подтверждается целостность, верность всех предыдущих кодов, чтобы блок смог закрыться.

Это постоянная проверка исключает любую возможность того, чтобы кто-то добавил себе «лишние» монеты и отправил недостоверную информацию в сеть – такой блок просто не сможет пройти проверку и не будет добавлен в сеть. Отсюда и название - цепочка которая работает непрерывно и добавляет звенья.

Применение технологии блокчейнов в системе образования.

В настоящее время существует огромное количество проектов, основанных на блокчейне, которые стремятся реализовать блокчейн способами, помогающими обществу, помимо записи транзакций. Блокчейн постепенно внедряется не только во все сферы бизнеса, но и в систему образования.

Рассмотрением вопроса о внедрении блокчейн системы в систему образования занималась Еврокомиссия. Были проведены исследования для оценки рисков и выгод, а так же проблем на пути внедрения блокчейна.

По завершению всех процедур был представлен доклад «Блокчейн в образовании», который содержал в себе:

1. Аккредитации и трансфер документов;
2. Изменение системы оплаты;
3. Усовершенствовании структуры получения цифровых сертификатов.

Итак, технология Блокчейн может быть реализован как в отдельных учебных заведениях, так и в образовательных объединениях, связанных друг с другом сетью, а также в государственных, международных образовательных организациях управления. Любое образовательное учреждение, которое хочет передавать обучающимся знания, надежно хранить информацию, финансовые средства и другие активы, — может использовать инновационную технологию блокчейн.

Как можно использовать блокчейн в образовательном процессе?

1-ое направление связано с применением технологии блокчейн для автоматизации составляющих образовательный процесс а именно:

1. Верификация сертификатов. Хранения дипломов, аттестатов, контрольных, аттестационных работ. Блокчейн предоставляет к ним доступ и защищает ваше авторское право. Соответственно можно отказаться от бумажного носителя информации и полностью оцифровать контент. Плюсом также является реальная возможность избежать манипуляций с сертификатами, научными работами и статьями. Для студентов, ученых – это реальная возможность сохранить и обезопасить авторские работы.

Сертификаты и дипломы, которые выдает Вуз, получает надежную защиту от подделок.

Технология позволяет отслеживать изменения и автора, который совершил эти изменения. Это в свою очередь позволяет идентифицировать личность автора и повысит уровень ответственности.

2. Умное обучение.
 - ✓ Возможность для Студентов самостоятельно выбирать квалифицированного преподавателя, что значительно снизит уровень научной безграмотности.
 - ✓ Возможность для педагогов, которые смогут получать честные проценты от проведенных лекций и семинаров, вне зависимости от четко фиксированного университетского оклада.
 - ✓ Одним из успешных примеров подобной работы является платформа ODEM (On-Demand Education Marketplace).[6] Это уникальный стартап, который представляет образовательный рынок услуг. Студенты оформляют заявки на конкретный курс. Им предлагают за определенную оплату прослушать курс от одного из известных преподавателей.

Для такого «сотрудничества» не нужно официально поступать в тот или иной университет. Более детально о революционной платформе можно узнать в интервью с Richard Maaghul. ODEM для интеграции блокчейн использует смарт-контракты на основе Ethereum. Эта уникальная возможность позволяет выстроить прозрачные взаимоотношения между преподавателем и студентом. Все условия сотрудничества записываются с смарт-контракта и выполняются в автоматически.

3. Для фиксации, хранения и использовании учебных результатов. Экзамены и другие текущие, промежуточные оценки вносят в систему блокчейн, благодаря чему можно отказаться от бумажных форматов

4. Поспособствовать он-лайн обучению. Спрос на он-лайн курсы постоянно возрастает в силу более дешевой цены и возможности получать знания из любой точки мира. А если объединить различные курсы в блоки, то можно разработать направления подготовки по многим узкоспециализированным специальностям. Разработка соответствующих стандартов, позволит добиться признания дипломов и сертификатов в любой точке мира.

Какие возможности?

Хранение данных в одной системе позволит распространять их между компаниями, создавая единую систему поиска кадров по набору умений специалиста для конкретного предприятия. Это в свою очередь, создаст спрос на определённые навыки, что задаст тенденцию на изучение определенных курсов. Кандидаты будут видеть, что необходимо изучить для получения заветной должности, а образовательные учреждения смогут предлагать динамичные и актуальные блоки курсов, где каждый выбирает, что ему нужно для дальнейшего профессионального роста.

Блокчейн в образовательных учреждениях уже широко применяется в зарубежных странах и открывает огромные возможности для его эффективного использования.

Впервые, **технология блокчейн в образовании** официально применили в 2017 году. Это был University of Nicosia (Cyprus), который решил подобным способом модернизировать, упростить процесс поиска и хранения любых документов о специализации (диплом, сертификат, научная работа). Это был первый университет, принимающий для оплаты за обучение криптовалюту Биткоин.

Университет открыл МООС (Massive open online course), которые доступны для дистанционного обучения студентам более чем из 83 стран. Получая диплом, можно не сомневаться в его значении. University of Nicosia является членом ЕАУ (Европейской Ассоциации Университетов). Как дипломы, так и сертификаты учебного заведения, подлинные и признаются в любой стране.

Заявив о себе исключительно с положительной стороны, блокчейн цепь актуальна и для других университетов. Недавно блокчейн начали использовать Открытый Университет (Великобритания), образовательное учреждение Sony, Технологический Институт (Массачусетс).

Компания Сони разработала систему IBM Blockchain, которая интегрирует данные из уже существующих в учебном заведении информационно-управляющей системы и системы управления обучением. Это позволило получать информацию об оценках, результатах тестирования, работать с большими данными и искусственным интеллектом для обработки информации. Данные сведения используют для совершенствования образовательного процесса и управления Вузом.

2-ое направление связано с добавлением дисциплин, посвященных блокчейн в образовательный процесс.

Все больше университетов со всего мира предлагают курсы по изучению технологий блокчейн. Недавнее исследование Coinbase показало, что большая половина из топ 50 мировых университетов предлагают хотя бы один курс по блокчейну и криптовалютам. Где-то это полноценные курсы, а где-то это отдельные предметы, которые входят в другие программы.

Таким образом, анализ перспектив внедрения блокчейн в системе образовательных организаций позволит:

- ✓ Перейти к эпохе цифровых контрактов;
- ✓ Подтверждать и сохранять право авторства;
- ✓ Обеспечить поиск специалистов, обладающих специфическими навыками
- ✓ Вносить дипломы, работы студентов в блокчейн;
- ✓ Выдавать цифровые дипломы, защищенные от подделок;

- ✓ Обеспечить прозрачность финансовых потоков в образовательных учреждениях;
- ✓ Перевести весь документооборот на блокчейн, что увеличит скорость обработки информации, невозможность утраты, подделки документов
- ✓ Иметь базу данных о трудоустройстве выпускников;

Заключение. Наиболее передовые учебные учреждения мира уже приступили к совершенствованию учебного процесса на основе блокчейн-технологии. Хотелось бы увидеть развитие данных технологий и в рамках системы образовательных учреждений РМ.

Список используемой литературы:

- 1.«Революция блокчейна», Don&Alex Tapscott, 2016 г
2. Редакция Секрета Блокчейн — мир без посредников.Как с этим жить 25.12.2017, URL: <https://secretmag.ru/trends/scenarios/blokchein-mir-bez-posrednikov.htm>
3. Lionel Sujay Vailshery 22.03. 2022 Blockchain - Statistics & Facts
URL:<https://tech.co/accounting-software/blockchain-statistics4>
4. Future of Work Trends: A Gartner Trend Insight Report
URL:<https://www.gartner.com/en/documents/4007162>
5. Свон Мелани Блокчейн: схема новой экономики. М., Олимп-Бизнес, 2017, с. 240.
6. Алексей Бойко .Технология блокчейн в образовании 04.12.2019.URL: <https://merehead.com/ru/blog/how-use-blockchain-education-industry/>
- 7.Donald Clark. OEB Insights. 10 ways Blockchain could be used in education. 12.09.2016 URL: <https://oeb.global/oebinsights/10-ways-blockchain-could-be-usedin-education/>